

інститут» (економічні науки). 2020. №3. С. 106–109. <https://doi.org/10.20998/2519-4461.2020.3.110>

4. Ярошенко О.В. Співбесіда як метод відбору кандидатів: ефективність та специфіка. *Журнал з питань управління персоналом*. 2020(4).

5. Яковенко Я.Ю., Глазунова О.О., Гришко Н.Є., Жеболовський К.В. & Доманецький І.В. Трансформаційні підходи до управління талантами в цифрову еру: протистояння викликам і використання можливостей. *Здобутки економіки: перспективи та інновації*. 2024. (8). URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13220335>

DOI 10.5281/zenodo.14741812

КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕФЕКТИВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Яковенко Я.Ю., PhD з економіки, доцент кафедри економіки

Квачко К.Ю., здобувачка кафедри економіки

Яременко А.І., аспірант кафедри економіки

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Прокопенко О.В., міжнародний експерт, доктор економічних наук, професор, науковий дослідник Університету прикладних наук Естонії, м. Таллінн, Естонія

У сучасному інформаційному суспільстві комунікація набуває особливого значення. Вона є не лише засобом обміну інформацією, але й важливим інструментом впливу, переконання та досягнення взаєморозуміння. Ефективність комунікації значною мірою залежить від вміння комунікатора використовувати різні комунікативні стратегії.

Щодо самої дефініції, то комунікативна стратегія – це спланована послідовність дій, спрямованих на досягнення певної мети у процесі спілкування [1]. Вона передбачає свідомий вибір мовних та невербальних засобів з урахуванням контексту, ситуації, мети спілкування та особливостей аудиторії. Комунікативна стратегія характеризується цілеспрямованістю, адаптивністю, динамічністю та результативністю. Структура комунікативної стратегії наведена на рис.1.

Рис. 1 Склад комунікативної стратегії

Як видно з рис. 1, усі елементи комунікативної стратегії взаємопов'язані та спрямовані на досягнення поставленої мети.

Розглянемо приклади комунікаційних стратегій глобальних компаній [2-3]: Apple, будучи лідером у сфері технологій, активно використовує переконуючу стратегію, апелюючи до емоцій та бажань споживачів, а рекламні кампанії часто фокусуються на стилі, інноваційності та престижності продукції, створюючи образ бренду, який асоціюється з успіхом та високим статусом.

Toyota, орієнтуючись на масовий ринок, робить акцент на інформативній та переконуючій стратегіях. Компанія також активно інформує споживачів про нові технології, які використовуються в їхніх автомобілях, та про екологічні ініціативи.

Nestlé, як лідер харчової промисловості, застосовує різноманітні комунікаційні стратегії. Інформативна стратегія використовується для інформування споживачів про склад та корисні властивості продуктів. Переконуюча стратегія застосовується для створення позитивного іміджу бренду та просування нових продуктів.

Таким чином, глобальні компанії успішно використовують різноманітні комунікаційні стратегії для досягнення своїх бізнес-цілей, враховуючи специфіку своєї галузі, цільової аудиторії та ринкових умов.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Романов А.А. Комунікативні стратегії в міжособистісній взаємодії. М.: Сенс, 2008. 288 с.
2. Маслак О., Гришко Н., Бала В., Яковенко Я. & Зуєв В. Економіка платформ як основа для розробки корпоративної бізнес-стратегії та особливості її реалізації в умовах цифрових трансформацій у бізнес-середовищі. *Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (економічні науки)*. 2022. №1. С. 46–51. <https://doi.org/10.20998/2519-4461.2022.1.46>
3. Маслак О., Гришко Н., Яковенко Я., Гладенький Б., & Марченко В. Стратегія смарт-спеціалізації як інноваційна основа глобального економічного розвитку: європейський досвід. *Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (економічні науки)*. 2023. №2. С. 95–98. <https://doi.org/10.20998/2519-4461.2023.2.95>

DOI 10.5281/zenodo.14741831

ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ОСВІТІ ЯПОНІЇ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

Яковенко Я.Ю., PhD з економіки, доцент кафедри економіки
Шевченко І.С., здобувач кафедри економіки
Динько І.Ю., аспірант кафедри економіки
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Гайова Анна, корпоративний менеджер із постачання (регіон: Європа), Novartis,
Чехія

Загальновідомо, що визнаним лідером у сфері освітніх інновацій виступає Японія, демонструючи високі результати навчання та постійно вдосконалюючи свої підходи до освіти. Міністерство освіти, культури, спорту, науки та